

БАРКАМОЛ АВЛОД ШАКЛЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Хидиров Ҳаёт Норулатович

Шароф Рашидов тумани ҳокимлиги

ташкилий-кадрлар гуруҳи етакчи мутахассиси.

“Сайёрамизнинг эртанги куни, фаровонлиги фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши билан боғлиқ. Бизнинг асосий вазифамиз – ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароитлар яратишдан иборат”.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев.

Мамлакатимизда миллий давлатчилик асосларини имклаш, демократик давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этиш борасида кўпдан-кўп ютуқлар қўлга киритилган бўлиб, фуқаролик жамиятини барпо этиш ҳамда баркамол авлодни шакллантириш борасида ҳар бир соҳада мамлакатимизда етарлича ҳуқуқий асос яратилган.

Ёшларимизнинг маънавийлиги, ҳар жиҳатдан етук ва баркамол авлод бўлиб шаклланишига бир нечта омиллар таъсир этади. Шу ўринда оила, маҳалла, жамият, оммавий ахборот воситаларининг ўрнини алоҳида қайд этишимиз лозим.

Оила – жамият таянчи, келажагимиз ёшларини баркамол, комил инсон қилиб тарбиялашда асосий омил бўлган тарбия маскани ҳисобланиб, фарзандларимизни ватанпарвар, виждонли, диёнатли, бағри кенг ва хуш феълли қилиб тарбиялашда муҳим аҳамият касб этади. Ёшлар учун катта ҳаёт шу азиз ва мўтабар остонадан бошланади. Жамиятнинг маънавий тараққиёти ва юксалиши аввало оилага боғлиқдир.

Авваламбор, оила – ҳаётнинг абадийлиги, авлодларнинг давомийлигини таъминлайдиган, муқаддас урф-одатларимизни сақлайдиган, шу билан бирга келажак инсонлар қандай инсон бўлиб етишишига бевосита таъсир кўрсатадиган тарбия ўчоғи эканини тан олишимиз даркор.

Шарқда қадим-қадимда оила муқаддас Ватан саналган. Агар оила соғлом ва мустаҳкам бўлса, маҳалла тинчлик ва ҳамжиҳатликка эришади. Бинобарин, маҳалла – юрт мустаҳкам бўлсагина, давлатда осойишталик ва барқарорлик ҳукм суради. Зеро, оила фаровонлиги миллат фаровонлиги асосидир – дея оила маъсулиятига янада жиддийроқ қараш лозимлигини аниқ-равшан баён этилади. Ёшлар тарбиясига нафақат биргини оила балки маҳалла ҳам масъулдир.

Маҳалла – инсонлар ўртасида бирлик ва ҳамжиҳатлиликнинг муҳим воситаси бўлиб, у шундай бир муқаддас даргоҳки, унда инсонлар бир-бири билан опа-сингил, ака-ука, куда-анда, дўст-биродар, қувончу ғамларига шерик, фарзанд тарбиясига масъул, ютуқлар ҳам, камчиликлар ҳам маҳалла аҳлига баравар бўлиб тушади. Шунинг учун ҳам халқимизда “Бир болага етгита кўшни ота-она”, деган нақл бежиз айтилмаган.

“Маълумки, асрлар мобайнида маҳаллаларда кўпдан-кўп ҳаётий муаммолар ўз ечимини топиб келади. Тўй-маракалар ҳам, ҳайиту ҳашарлар ҳам маҳалла аҳлисиз ўтмайди. Маҳаллаларда сиёсий, иқтисодий ва бошқа масалаларга доир жамоатчилик фикри шаклланади. Бу эса халқимизнинг турмуш тарзи, ота-боболаримиздан бизга мерос бўлиб келаётган тафаккур тарзидир. Бинобарин, ҳаётнинг ўзи маҳаллаларни ривожлантириш ва

уларни кўллаб-қувватлашни тақозо этмоқда. Мамлакатимизда кўп қиррали ислохотларамалга ошаётган бир пайтда маҳалла жамият учун ишончли таянч ва таъсирчан куч бўлиб хизмат қилиши лозим”.

Дарҳақиқат, оила маҳалла ҳамда оммавий ахборот воситалари таъсирчан куч сифатида ёш авлод онгини шакллантиришда муҳим ўрин татади.

Жамият – маҳалла ва оилалар уюшмасидан таркиб топиб, унинг таъсирида фарзандларимиз, ёш авлод ҳар жиҳатдан етук, комил, юрт равнақи учун қалбан курашувчи, ўзида ахлоқий меёр тушунчаларига эга бўлган инсонлар шаклланади.

Фарзандларимизни буюк аجدодларнинг муносиб авлодлари, келажагимизнинг эгалари бўлиб вояга етиши учун ҳар бир оила, ота-она, маҳалла, устоз ва мураббийлар, шу маънода ҳар биримиз масъул бўлиб, бу эса жамият, халқ ва Ватан учун хизмат қиламан деган ҳар бир инсоннинг зиммасига катта масъулиятни юклайди.

Таъкидлаш лозимки, XXI аср ахборот технологиялари асри деб эътироф этилган ҳозирги даврда ёшларни тарбиялашда, илм фанга интилиши самарадорлигини оширишда коммуникацияларнинг ўрни беқиёс. Радио, телевидение ва матбуот алоқа воситаларининг асоси ҳисобланади. Булар бир биридан маълумотни етказишда қуйидагича фарқ қилади:

Радио – маълумот бир маълумот ёки хабарни радиация нурлари орқали инсонлар ҳаёт тарзига махсус қурилма орқали етказиб, улар онгида шу маълумот ёки хабар ҳақида аниқ тасаввур ҳосил қилади. Радио чегара ва масофа билмайдию

Телевидение – фан, техника ва маданиятнинг кўринадиган ахборотлар (ҳаракатланувчи тасвирлар)ни радиоэлектрон воситалар ёрдамида муайян масофага узатиш билан боғлиқ бўлиб, у ахборотларни инсонлар ҳаёт тарзига етказиб берувчи асосий воситаларидан биридир. Инсоният ўзи яшаб турган жойдан узоқдаги нарсалар ва воқеаларни ҳар доим кўриш истаги билан яшаб келган. Шу сабабли, телевидениaning обрў-эътибори уни ҳозирги замондаги асосий оммавий ахборот воситаси эканлигидандир.

Матбуот – барча босма маҳсулотлар мажмуи бўлиб, даврий нашрларни, асосан, газета ва журналлар орқали ифодалаб, ижтимоий онгининг ўткир ва таъсирчан воситаси сифатида кишилиқ жамиятига доимий ва фаол таъсир кўрсатади. Шу билан бирга жамоатчилик фикрини шакллантириб, омма онгига муайян қарашларни сингдиришда қудратли ғоявий омил ҳисобланади. Матбуот маълумот ва хабарни халққа аниқ ва чуқур етказиб, у орқали маълумот воқеа, жараён ҳақида инсонлар онгида аниқ бир тасаввур ҳосил қилади.

Демак, Оммавий ахборот воситалари – инсон онгига таъсир этувчи, уни ҳаракатга келтирувчи, шу билан бирга, дунё янгиликларидан хабардор қилиб турувчи алоқа воситасидир. Ёшлар дунёқарашининг шаклланишида оммавий ахборот воситаларининг ўрни ва таъсири жуда катта аҳамиятга эгадир.

Ҳозирги даврда оммавий-ахборот воситалари шундай қудратли кучга айланмоқдаки, ўз келажагини ўйлайдиган ҳар қайчи халқ ва миллат буни сезмаслиги, ҳис этмаслиги мумкин эмас.

Шу сабабли ҳам оммавий-ахборот воситаларини замон талаблари асосида ривожлантириш, матбуот ва сўз эркинлиги принципларини амалда таъминлашга эришиш, матбуотда танқид руҳини кучайтириш биз учун энг муҳим мақсадлардан бири бўлиб қолмоқда.

Ҳозирги вақтда телеэкранларимизда бошқа давлатларнинг тарихи ўша даврда жасорат кўрсатган шахслар ҳақидаги кўп сериалли фильмларнинг кети узилмай келмоқда.

Буларнинг яхши тарафи шундаки, ёшларимиз ушбу сериал ва киноларни кўриш орқали бошқа миллат урф-одатлари, яшаш тарзи, тарихи ҳақида кўпгина маълумотларга эга бўлади. Лекин, ушбу фильмлар ўсиб келаётган ёш авлоднинг фикрлаш тарзи ва дунёқарашига ўз таъсирини ўтказмасдан қолмайди. Ёшларимиз ўзларининг ўша фильмдаги қаҳрамонлар номи билан атаб, уларга ўхшашга ҳаракат қилишлари натижасида уларда ўзимизнинг миллий урф-одат ва анъаналаримиз, тарихимизга бўлган эътиборини сусайишига олиб келиши мумкин. Ўзимизнинг ўтган тарихимизда мана шундай қаҳрамонлар, тарихий шахслар бор албатта, аммо ўша қаҳрамонларимизнинг яшаш-тарзи ва фаолияти, ўз юрти ва ота-онасининг ҳаёти, Ватан келажаги учун қилоган эзгу ва ибратли ишларини ёшларимиз онгига сингдиришга қаратилган чора-тадбирлар самарадорлигини янада ошириш керак. Агар оммавий ахборот воситалари орқали ўзимизнинг бутун жаҳон тан олган Нажмиддин Кубро, Амур Темур, Захриддин Муҳаммад Бобур, Алишер Навоий каби аждодларимизнинг жасоратлари, ватан ва халқ учун қилган улкан ишларини етарлича ёшлар онгига етиб борадиган даражада ёритиб берсак, бу албатта бизнинг катта ютуғимиз ҳисобланади.

Дарҳақиқат, ҳаммамизга маълумки, жамиятдаги ижтимоий муносабатларда фаол иштирокэтадиган, маънавиятли, маърифатли ва маданиятли, дунёқараши ҳар томонлама етук бўлган, ўз олдига қўйган аниқ мақсалари йўлида олға интилган, элим деб, юртим деб ёниб яшовчи инсонларни биз буюк шахслар деб атаймиз.

Мозийга бир назар солар эканмиз, бизнинг буюк аждодларимиз Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Захриддин Муҳаммад Бобур, Алишер Навоий каби дунё тан олган олим-фузалолар, мутафаккирлар яшаб ўтганлиги, улардан биз авлодлар учун юксак маънавий, тарихий мерослар қолганлигини шоҳиди бўламиз.

Юртимизда илму маърифат ва юксак маънавиятга интилиш ҳеч қачон тўхтамаган ва сўнмаган.

Энг оғир ва мураккаб даврларда ҳам халқимиз маънавиятли ва маърифатли бўлишга, юртининг бугуни ва келажаги учун ҳаракат қилишгани бизга маълум.

Бунга мисол қилиб, маърифатпарвар боболаримиз чоризм мустамлакаси даврида маърифат ғоясини баланд кўтарган Абдулла Авлоний, Махмудхўжа Бехбўдий, Абдурауф Фитрат, Мунавварқори, Абдулхамид Чўлпон каби фидоий зотлар ўзларининг жонларини фидо қилиб, халқни маърифатли, комил инсон қилишга азму шижоат ила ҳаракат қилганларини кўришимиз мумкин.

Мана шундай буюк аждодларимизнинг илмий мероси ва ибратли фаолияти кейинчалик юртимизда Ҳалима Носирова, Лутфихоним Саримсоқова, Зилфия, Абдулла Қаҳҳор, Раззоқ Ҳамраев, Саид Аҳмад, Озод Шарафиддинов ва бошқа кўплаб машҳур маданият, санъат ва илм-фан арбобларининг етишиб чиқишига улкан замин бўлди.

Баркомол авлодни вояга етказиш арзимас ёки иккинчи даражали деб қараладиган нарса ва жараён бўлмаслиги керак. Тарбияни оддийдан мураккаб томон йўналтирилиши миллий ва умуминсоний қадриятларга содиқлик руҳида олиб борилиши мақсадда мувофиқдир.

Ёшлар ҳаёт майдонига қадам қўяр эканлар, қайси йўлдан борадилар, кимга эргашиб, нималарни орзу қиладилар, ўз куч ва вақтларини нималарга сарф этадилар – буларнинг барчаси тарбиянинг қай даражада олиб борилишига боғлиқ. Чунки, ёшларга оқилона олиб борилган таълим-тарбия натижасида келажақда улар ўз йўлларида адашмасликларига эришиш мумкин.

Адабиётлар.

1. Ш.М.Мирзиёев “БМТ” бош ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи 2017.
2. И.А.Каримов «Юксак маънавият-енгилмас куч» Тошкент “Маънавият” 2008.
3. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: ҳавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Тошкент “Ўзбекистон” 1997.
4. www.ziyouz.com.